

**ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП
КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”**

**SHUMEN UNIVERSITY “BISHOP KONSTANTIN
PRESLAVSKY”**

НАУЧНИ ТРУДОВЕ

КОЛЕЖ – ДОБРИЧ

ТОМ XIV

PROCEEDINGS

COLLEGE DOBRICH

VOLUME XIV

**Университетско издателство
”Епископ Константин Преславски”**

СЪДЪРЖАНИЕ

Проблеми при формиране на мултикултурната идентичност при подрастващите Николай Николов	4
Влияние на образователните нива на родителите върху образователните нагласи на детето Николай Николов	15
Нови предизвикателства при онлайн обучението по музика Цанимир Байчев	30
Приказката в ранното чуждоезиково обучение Валентина Жекова	38
Лесно и ефективно изучаване на английски език чрез стихотворения в детската градина Михаела Петкова	46
Играта в чуждоезиковото обучение в детската градина Емилия Маринова, Мира Михайлова	57
Играта като средство за изучаване на английския език в детската градина Кармен Атанасова	66
Играта в прехода от детска градина към училище Дилек Х. Пазарджъкль	75
Вид свободен асоциативен тест при ученици от начална степен на образование в сравнение с по-големи обучаеми при изучаване на чужд език Галина С. Костова	86
Connections between hypercubes, DNF and Hamming distance Nikolay Yankov, Velin Spasov, Genadi Strahilov	113

ВЛИЯНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ НИВА НА РОДИТЕЛИТЕ ВЪРХУ ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ НАГЛАСИ НА ДЕТЕТО¹

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

INFLUENCE OF EDUCATION LEVELS OF PARENTS ON THE EDUCATIONAL ATTITUDES OF THE CHILD

NIKOLAY NIKOLOV

Abstract: *Education and upbringing are in a state of multiple correlative relationships. Attitudes and positive attitudes towards education are nurtured from early childhood within the family and close family circle. The presentation focuses on two parallel hypotheses, in which the dependencies between the level of education of the parents and the educational stages reached by the children are investigated. The widely circulated hypothesis that children from disadvantaged families with low educational status and material difficulties are much less likely to reach high educational stages and vice versa. On the other side, the hypothesis is presented that parents' education is important, but not decisive in relation to their children's attitudes and motivation for learning.*

Key words: *children's education, parents' education, relationships between them*

Основната роля на училището е да дава фундаментални знания на подрастващите в целия спектър на познанието като ги подготвя за пълноценно вписване в социално-икономическия, политическия и културния живот на страната. Доброто образование е стратегически компонент за наличието и функционирането на качествен човешки капитал, който е в основата на просперитета на всяко общество. Структурирането и реализирането на

¹ Статията е разработена по проект „Научни и образователни иновации в обучението на студентите колежани“ на ШУ, РД - 08-53/ 31.01.2022г.

качествено и общодостъпно образование е първостепенна цел на всяко уважаващо себе си общество, което има идея за устойчиво прогресивно развитие в близка и далечна перспектива. Особена роля в този аспект имат социалните и индивидуалните нагласи към и за образованието. Интернализацията му за българското общество е била пословична от епохата на Възраждането до към края на XX век, когато частично започва да се наблюдава изместване от челните позиции в йерархията на ценностите.

Образованието и възпитанието се намират в състояние на множество корелативни връзки. На практика е почти невъзможно да се постигнат високи образователни нива, ако образованието липсва или се negliжира като ценност от системата. Тази причинно-следствена връзка води до отсъствие на мотивация и липса на осъзната потребност от качествена квалификация. Отношението и позитивните нагласи към образованието се възпитават от ранна детска възраст в рамките на семейството и близкия семеен кръг. Мнението на редица специалисти и анализатори от различни научни области е, че през последните две десетилетия експлицират немалко примери, в които елементи от ранното семейно възпитание изключително много липсват във възпитателния процес на децата. Това дава отражение върху тяхното образование в училищната среда с появата на ескалиращи затруднения в усвояването на учебния материал и респективно, ниски академични резултати. Повечето от родителите на подобни ученици, неспособни да се справят с проблемите, са склонни да прехвърлят вината върху образователната институция с аргументите за трудно усвоима учебна материя и некомпетентност от страна на педагогическата колегия. Същевременно е ясно, че колкото и каквито усилия училището да полага, в никакъв случай няма как да изझे основната възпитателна функция на семейството. От друга страна, не бива да се negliжира съвременната реалност, свързана с фактическото отсъствие на немалко родители – икономически емигранти или такива с тежки

социални проблеми. В подобни случаи ролята на учителите, на цялата образователна институция е много голяма, но въпреки всичко няма как да измести лидерството на семейството във възпитателния процес.

Съществуват два вида схващания за влиянието на образователното ниво на родителите по отношение степента на образование на техните деца. Първото е отражение на популярното разбиране за позитивното въздействие на по-високо образованите родители върху собствените им деца. Схващането е свързано с разбирането, че образованите родители осмислят ролята на образованието за успешна житейска и професионална реализация на младото поколение, по-високи доходи и по-голяма степен на стабилност и сигурност на битието в перспектива. В процеса на възпитание стремежът е ориентиран по посока интернализация на образованието чрез убеждаване в необходимостта от перманентна самоактуализация и професионална квалификация. Втората теория не отрича приемствеността във възпитателните процеси на образованието, но то не е сред най-важните житейски приоритетите, т.е. не се култивира като осъзната потребност. По-скоро се възприема като посредствен ангажимент, произтичащ от формалното отношение на нормата, дефинираща конкретни санкции.

Тезата на социологизаторското направление в обществените науки (Е. Дюркем, Т. Парсънз, Р. Мартън, Р. Дарендорф) отчита фундаменталния принос на социалната среда за формирането на активна и функционираща по каноните на обществото личност. Е. Дюркем сочи, че „социализацията е процес на превръщането на биологичното същество в човек по пътя на интериоризирането от индивида на социалния опит, култура, нормите и ценностите на обществото. Същевременно социализацията е процес на адаптация на човека към социалната среда.“(Дюркем, 2006, с.120) „Представителите на т. нар. социологизаторско направление защитават тезата за възможността от коренна

промяна на способностите на всеки човешки индивид посредством осъществени външни въздействия от социалната среда". (Чавдарова, 2008, с.80) На практика тезите на „социологизаторите“ могат да се синтезират до кратка сюжетна линия, описваща неуспеха на едно поколение, израснало в среда на нисък интелектуален потенциал, слаба образование и липса на професионална квалификация. Разглеждайки проблема в индивидуален план, най-често възможната траектория на провала изглежда първоначално повлияна от семейството. Необразовани или ниско образовани родители нямат осъзнатото разбиране за потребността от добро и качествено образование за своите деца, т.е. образованието е в периферията на ценностната им система или въобще отсъства. Човек, роден в такова семейство, рядко получава подкрепа за собственото си развитие. Той в повечето случаи е неуспешен в училище, завършва началните или задължителните по регламент образователни етапи, а по-високи не желае или не може да си позволи да завърши. Така приключва неговата подготовка за старт в реалния живот и излиза на пазара на труда без ключови социални, професионални и технологични компетенции, безапелативно нужни за съвременния начин на живот. След това си намира нискоквалифицирана работна позиция, която по презумпция е непродуктивна и нископлатена. По-късно създава семейство, деца, които са изправени пред същия проблем, и често преминават по идентичен път на развитие на своите родители. Затваря се злополучният цикъл на нисък жизнен стандарт, който се предава като междугенерационна приемственост. Казано накратко, провалът на едно поколение деструктивира възможността за успех на следващото поколение. (вж. Николов, 2022, с.174)

В подкрепа на тезата са резултатите от няколко изследвания, реализирани на национално ниво за периода 2019-2021, където се систематизират данните за деца в ученическа възраст, отглеждани в различни социални,

икономически и битови условия с различна степен на образование на родителите. На преден плат изпъква динамиката в степента на учебната ангажираност на децата при семейства с различен образователен статус.(ИИО, 2021, с.118)

Диаграма 1.
Учебна ангажираност на учениците според образователната степен на родителите

Ясно се различава образователната ангажираност и мотивацията за учене при деца от семейства с нисък образователен статус и при тези с по-висок, като разликата достига почти 0,5 пункта. Може да се направи и изводът, че образованието на майката като влияние върху ангажираността на децата е идентично като фактор с това на бащата, т.е. половата диференциация не е от значение.

Авторите обръщат внимание на друг интересен резултат от изследването, който регистрира високи нива на ангажираност на учениците до началото на прогимназиалния етап, след това коефициентът бавно започва да намалява. Тенденцията на спад продължава до XI клас, където се увеличава осезаемо и отново спада в XII клас, непосредствено до финала на гимназиалното образование. (вж. ИИО, 2021, с.117-118)

Диаграма 2.
Самооценка на способностите за учене според образованието на родителите

Децата, отглеждани в семейства с по-високо образование на основата на личен пример и демонстрация на ангажиращи модели на поведение от страна на родителите, формират нагласи и мотивация за постигане

на високи академични резултати у тях. Естествено с това се повишават и нивата на самооценка на увереността във възможностите за учене. (ИИО, 2021, с.132)

Отново се наблюдава ръст в увереността и собствения потенциал за учене на децата с градирането на образователните нива на родителите. Данните категорично потвърждават хипотезата за определящото влияние на семейството за неговите умения, нагласи и мотивация за учене. Вероятно тези осезаеми разлики произтичат от усещането за потенциална опора и сигурност в по-образованите родители предвид интелектуалния им потенциал, знанията и уменията, които притежават, както и усещането за безапелационна подкрепа винаги, когато е необходима.

Според анкетно проучване на УНИЦЕФ, проведено сред родители на деца от начален етап, за първата година от неприсъствената форма на обучение става ясно, че 50,0% от родителите „не знаят как да бъдат полезни на децата си“, а според 37,5% „не успяват да обръщат достатъчно внимание и да подкрепят децата в учебния процес“. (УНИЦЕФ, 2021, с.12-13)

Данните от изследване на МОН през 2021 констатираат тенденция на сериозен ръст за влиянието на образователните нива на родителите върху мотивацията за учене и посещаемостта на учебните часове в условия на обучение от разстояние в електронна среда. Анализът на резултатите показва почти трикратно увеличение на мотивацията за посещаемост на учебните занятия от ученици, чиито родители са с висше образование в сравнение с тези без или с начално образование. (вж. диаг. 3)

Диаграма 3.

Динамика на посещаемост на учебните часове на учениците по време на ОРЕС спрямо образователното ниво на родителите

Категорично се формира тезата за смисъла и значението на образованието за житейската и професионалната перспектива и присъствието му в ценностната система на семействата с придобита висока образователна степен поне на единия родител. При семействата с основно и по-ниско образование три от всеки десет ученици редовно посещават занятия, докато при семействата с висок образователен статус съотношението е почти девет от всеки десет деца. Впечатление прави спадът от почти два пъти в ученическата посещаемост при семействата, родителите на които са с по-ниско от основно образование и тези с основно образование.

Още по-фрапираща е картината при разпределението на относителния дял при корелацията на когнитивните нагласи спрямо етническата принадлежност. Представителите на българския и турския етноси демонстрират близки стойности на позитивни (32,6% - 29,3%) и негативни (31,8% - 34,2%) нагласи към процеса на учене, при учениците от ромския етнос отклонението по посока негативни нагласи (47,4%) е почти един път и половина по-висок. Това означава, че ромските ученици нямат способността и увереността в собствения потенциал да се справят с учебния материал, още повече – при не

малка част от тях отсъства родителската помощ и подкрепа. (ИИО, 2021, с.126)

Когато се говори за връзките и влиянията на образователния статус на родителите спрямо образователните нагласи на децата не бива да се пропуска и проблемът с материалното обезпечаване на децата, както по отношение на обичайните потребности за нормално битие, така и тези, свързани с тяхното образование. Напълно доказана е тезата, че ниско образованите лица полагат нискоквалифициран труд и доходите им са значително по-ниски от лицата с по-висока квалификация. Това на практика е основната част от населението, която е изложена на риск от бедност, респективно и техните деца. Попадането в риск от бедност при децата и степента, в която са засегнати, се определя на база материални лишения в домакинството, където се събират данни по 13 показателя, дефинирани от НСИ.(НСИ, 2013) Необходимо е да се уточни, че всяко дете, което е в риск от бедност търпи материални лишения, но не всяко дете, което търпи материални лишения е в риск от бедност. „През 2020 г. относителният дял на децата с материални лишения е 38.5%, а за 3.3% от тях нито една потребност не може да бъде удовлетворена поради финансови причини.“ (НСИ, 2022, с.14)

Корелативите в дихотомията „бедност-образование“ имат множество критерии за наблюдение и изследване. Така ситуирани в двойка те си влияят помежду си в обратно пропорционална зависимост – ниските образователни нива на лицата водят до повишени стойности на показателите на бедност и обратното – по-високото образование предполага по-ниски нива на бедност. То се явява ключов фактор за оттласкване от социално-икономическото дъно и преминаване над линията на бедност, която е в граници да задоволи елементарни жизнени потребности.

Любопитно е, че при родителите без образование или завършен начален етап, на всеки трима двама са под прага на абсолютната бедност (65,7%) и това най-често са

многодетни семейства. При завършването на следващия образователен етап – прогимназиален, съотношението се обръща обратно (32,1%), което красноречиво показва стойността и значението на по-високото образование. Съотношението при завършилите средно образование е много по-различно, където на всеки 11 само 1 е под линията на бедност (8,0%).

Тенденцията продължава с ръста при завършилите висше образование и достига до съотношение 40:1. Тези родители, дори и без допълнително умисъл чрез ежедневния си професионален график създават позитивни модели за подражание и стремеж у децата да се уподобят на тях, та дори и да ги изпреварят. Логично може да се заключи, че на съвременния етап на развитие у нас е достатъчно придобиването на професионално или висше образование, за да се гарантира социално-икономическа сигурност и битие извън ограниченията на екзистенциалния минимум.

Формираният профил на застрашените от бедност деца още по-добре се наблюдава при разпределението на относителния дял, свързан с икономическата им сигурност спрямо степента на образование на родителите им. (НСИ, 2022, с.14) (вж. д.4)

Диаграма.4

Деца в риск от бедност според образованието на родителите (2019-2020 г.)

Закономерно най-висок е рискът от бедност при децата, чиито родители са с начално или по-ниско образование, където той е почти сигурен. При следващите

кохорти се формира тенденция на значително намаление с повишаване образователните равнища. Съпоставянето за периода 2019 г. спрямо 2020 г. показва обезпокоителна тенденция за повишаване на относителния дял на риска от бедност за всички образователни равнища на родителите, като се запазва линията най-висок да е при родители с ниско образование и да спада с повишаване на образованието. Притеснителни изглеждат нивата при първата кохорта, където само в рамките на 12 месеца относителният дял на риска от бедност нараства с 15,8%, което влошава социално-икономическата проекция у нас за детска сигурност и защита на най-добрия им интерес. На другия край на диаграмата ръстът е почти незначителен и бележи едва 0,4 пункта, което допълнително поддържа хипотезата за мотивиращата роля на образованието за самите деца и стремежа на родителите да въздействат на детето така, че то да получи високо и качествено образование.

„През 2020 г. 43.0% от децата с материални лишения живеят и в риск от бедност.“(НСИ, 2022, с. 14)

На фона на описаното дотук и подкрепено от редица извадки на други изследвания се очертава тенденцията за линейна зависимост на образованието на децата спрямо образованието на техните родители. От една страна, влияе семейният модел като пример за подражание на децата и от друга страна, стремежът на родителите да инвестират средства, време и усилия, за да получат децата им по-високо и качествено образование.

В периода от началото на хилядолетието до наши дни няколко изследователски екипа от различни държави и континенти са провели целенасочени изследвания за наличието на факторна зависимост между образователните нива на последователни поколения, както и възможността по-старото да повлиява мотивацията за самоактуализация на по-младото.

Според Дж. Емрих и К. Пронзато, които изследват параметрите на мобилността между поколенията в Европа,

родителското образование е само един от аспектите на семейството, който безспорно е важен и може да влияе върху последващите постижения на децата като възрастни. В този смисъл образователните постижения на родителите имат голямо влияние върху приходите в семейния бюджет, могат да променят „производителността“ на своите времеви инвестиции в децата си под формата на занимания, четене, разговори и др., като по този начин повлияват на техните стремежи.

Съотношение между страните	Коефициент на корелация
Италия	0,54
САЩ	0,46
Швейцария	0,46
Ирландия	0,46
Полша	0,43
Белгия	0,40
Швеция	0,40
Чехия	0,37
Нидерландия	0,36
Финландия	0,33
Великобритания	0,31
Дания	0,30

Таблица 1.

Средна корелация между години на образование родител-дете

В данните от таблицата са отразени величините на корелация между средните години на образование на две поколения – родители и деца. Осреднените стойности на корелацията формират резултати, базирани на норвежки данни, според които „една допълнителна година образование на майката или бащата увеличават образованието на техните деца с едва една десета от годината.(Емрих, Пронзато, 2010, с.20) На практика това означава, че всяка година образование на родителите увеличава образованието на техните деца с малко повече от месец след етапа на задължително образование за

съответната страна. Видно от данните в таблицата съотношението на корелативна зависимост за всяка страна е различно. Например за Италия това съотношение е най-високо и то достига почти до три месеца.

Разлики между различните държави се появяват и по критерии пол на родителите с ефект на въздействие върху образованието на децата. По няколко скорошни изследвания у нас полът на родителите не влияе статистически значимо върху образователните постижения на децата, тъй като измерените стойности по други променливи не отчитат съществени разлики и това се вижда отчетливо при разпределението на относителния дял в Диаграми 1 и 2. В европейското изследване обаче образованието на бащата отчита по-висока степен на корелация за образованието на децата като цяло, особено валидно за децата от мъжки пол. От друга страна, диференцираният ефект от образованието на майката винаги е в полза на дъщерите, докато взаимодействието между половете и образованието на бащата е по-малко ясно като посока и често е статистически незначимо, дори и при големите извадки. Отхвърляйки възможността майките да демонстрират подобен модел на поведение чрез действията си, така че да предпочитат момичетата пред момчетата, по-големият ефект от тяхното образование върху дъщерите предполага „ефект на модел за подражание“. (Емрих, Пронзато, 2010, с.21)

Образованието на родителите е важно, но не и изключително преимущество за образователните постижения на децата от едно и също семейство. Връзката между образователните постижения на родителите и тези на техните деца значително надценява причинно-следствения ефект от образованието на родителите върху образованието на поколението им. Значително по-висока степен на влияние имат родителските нагласи към образованието и подкрепящата роля на двамата родители по отношение образованието на децата им. Друг значим фактор е материалното обезпечаване на образованието,

поне до нива на базови реквизити, за да бъде детето спокойно, физически здраво и психически стабилно. Визирайки заключенията и изводите от европейските изследвания, съществуват някои доказателства, че ефектът на образованата майка е по-голям сред по-малко образовани родители, докато ефектът на образования баща е по-голям сред по-добре образовани родители.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Дюркем, Е.**, (2006), Да мислим възпитанието, изд. Синм - София
2. **МОН**, (2021), Обучение от разстояние в електронна среда 2020-2021. Последствия и поглед напред, София, дост. на <https://web.mon.bg/bg/144>
3. **НСИ**, (2013), Статистика на доходите и условията на живот, София
4. **НСИ**, (sep. 09, 2022), Преброяване 2021 - Индикатори за бедност и социално включване през 2020 г., достъпен на: https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/SILC2020_FRTG25T.pdf
5. **ПМС** №286/2021 г. за определяне на линията на бедност за страната за 2022 г. ДВ. бр.70/2021
6. **РМС** №368/2022, (актуализирана) Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030, достъпна на: <https://www.mlsp.government.bg/sotsialno-vklyuchvane>
7. **УНИЦЕФ**, (2020), Въздействия на пандемията COVID-19 върху предучилищното и училищното образование – гледна точка на родители на ученици 1-4 клас, изд. на Global Metrics Ltd, дост. на: <https://www.unicef.org/bulgaria/media/8906/file>
8. **Христова, А.**, С. Петрова, Е. Тошева, (2021), Анализ на последствията за учебния процес, учениците и учителите от обучението от разстояние в електронна среда през учебната 2020/2021 година, ИИО – София
9. **Чавдарова, С.**, В. Делибалтова, Б. Господинов. (2008), Педагогика. София
10. **Ermisch, J.**, С. Pronzato, (2010), Causal effects of parents' education on children's education, ISER Working Paper Series,

No. 2010-16, University of Essex, Institute for Social and Economic Research (ISER), Colchester

11. **Nikolov, N.** (2022), Education and poverty – aspects of influences and relationships, international journal Knowledge, vol.54.1, Grafoprom – Bitola, pp. 173-180